

WORD BEFORE

THE NERVE OF RELIGIOUS FREEDOM

Dragoş MUŞAT

*President of the Association „Conscience and Freedom”, Bucharest,
Director of Communication & Public Relations and Religious Freedom
Department, Conference Union, Seventh-day Adventist Church, Romania
dragosmusat@adventist.ro*

Religious freedom is a divine gift, a blessing for people, and there are areas or countries where it is preserved in an appreciated manner, where this concept is very well promoted and where state institutions defend the concept of religious freedom. But we can also find places where religious freedom suffers, areas or countries where just because someone says they are a Christian they suffer, they can go to prison or even risk being killed. There are areas where things are right and against that background life can flow, religious freedom is valued, people can worship as they see fit without being disturbed in the act of their worship, and there are unfortunately places around the world where there are very serious problems with religious freedom.

Looking back in history, religious freedom has brought something, an added value, it has been a factor of progress. When people think freely, and then when this free thinking is linked to their relationship with God, this also has an impact on society, and from an economic point of view, from a social point of view, relationships benefit. Today we are at a crossroads in the whole world in this respect, and the Covid 19 crisis, or the post Covid crisis, the war in nearby Ukraine, the Israel - Hamas conflict, tense international relations, show a certain shortcoming of the last period of time. It seems that the strongly democratic states have not dealt so intensively with this element that brought them progress.

The Covid crisis has raised questions about religious freedom. What is happening in Ukraine, the fact that two sister churches have different philosophies, brings religious freedom back into the spotlight. States with strong majorities, without reference to a particular religion, but states in

which a particular religion is extremely strong show intolerance towards other states, even if they are going through crises, and this is felt.

From the point of view of Christianity, what does religious freedom bring? Religious freedom for us as Christians and for this world brings the fulfilment of the Saviour's mandate: Go into all the world and discover your relationship with me, that you may prepare people for the kingdom of heaven. The fact that there are intolerant states affects the proclamation of God's Word, which also has an impact on the churches' impact on their mandate and calling. This tension will not have an immediate, quick solution, and the solution could be in a crystallization of those who fight against the curtailment of religious freedom and surely human society will be faced with a choice as such. Naturally there should be a constant concern to promote not only nationally but also internationally religious freedom through human rights experts, through all kinds of instruments, conferences, written works, interventions at the highest levels, as well as through an educational concern, starting from the family, church and school.

CUVÂNT ÎNAINTE

ASPECTE NEURALGICE ALE LIBERTĂȚII RELIGIOASE

Dragoș MUȘAT

*Președinte Asociația „Conștiință și Libertate”, București,
Director Departament Comunicare & Relații Publice și Libertate religioasă,
Uniunea de Conferințe, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, România
dragosmusat@adventist.ro*

Libertatea religioasă este un dar divin, o binecuvântare pentru oameni, fiind zone sau țări unde se conservă într-o manieră de apreciat, unde se promovează foarte bine acest concept și unde instituțiile statului apără conceptul libertății religioase. Putem descoperi, însă și locuri unde libertatea religioasă are de suferit, zone sau țări unde doar dacă cineva spune că este creștin are de suferit, putând ajunge la închisoare sau chiar poate risca ca să fie omorât. Sunt zone în care lucrurile sunt potrivite și pe fundalul acesta viața poate să curgă, libertatea religioasă este apreciată, oamenii se pot închina cum consideră, fără să fie deranjați în actul închinării lor, și sunt din nefericire locuri de pe glob unde sunt probleme foarte grave în privința libertății religioase.

Privind în istorie, libertatea religioasă a adus ceva, un plus valoare, aceasta fiind un factor de progres. Omul când gândește liber, iar apoi când această gândire liberă este legată de relația sa cu Dumnezeu, fapt ce se răsfrânge și asupra societății, iar din punct de vedere economic, din punct de vedere social relațiile au de câștigat. Astăzi ne aflăm la un moment de cumpănă în întreaga lume din punctul acesta de vedere, iar criza Covid 19, sau criza post Covid, războiul din apropiere din Ucraina, conflictul Israel - Hamas, relații internaționale tensionate, arată o anumită lacună a ultimei perioade de timp. Se pare că statele puternic democratice nu s-au mai ocupat atât de intens de acest element care le-a adus progresul.

Criza Covid a ridicat anumite semne de întrebare cu privire la libertatea religioasă. Ceea ce se întâmplă în Ucraina, faptul că două biserici su-

rori au filosofii diferite, aduce din nou pe tapet libertatea religioasă. Statele cu majorități puternice, fără a face referire la o anumită religie, însă statele în care o anumită religie este extrem de puternică manifestă intoleranță față de celelalte state, chiar dacă trec prin situații criză și lucrul acesta se simte.

Din punct de vedere al creștinismului, ce aduce libertatea religioasă ? Libertatea religioasă pentru noi, în calitate de creștini și pentru lumea aceasta aduce împlinirea mandatului Mântuitorului: Mergeți în toată lumea și descoperiți relația cu Mine, pentru a pregăti oameni pentru Împărăția cerurilor. Ori, faptul că există state intolerante acest fapt afectează vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, fapt ce se răsfrânge și la impactul bisericilor privind mandatul și chemarea acestora. Tensiunea aceasta nu va avea o soluție iminentă, rapidă, iar soluția ar putea fi într-o cristalizare a celor care luptă împotriva restrângerii libertății religioase și sigur societatea umană va fi pusă în fața unei alegeri ca atare. În mod normal ar trebui să fie o preocupare constantă în a promova nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional libertatea religioasă prin intermediul experților din domeniul drepturilor omului, prin tot felul de instrumente, conferințe, lucrări scrise, intervenții la cele mai înalte nivele, precum și printr-o preocupare educativă, care pleacă din familie, biserică și școală.